

Raportti: Miltä Ukrainan jälleenrakentaminen näyttää tällä hetkellä?

Dr Olena Lesyk, 24.3.2024

Tässä raportissa on sivuttu mm. seuraavia suomalaisia yrityksiä kiinnostavia aiheita:

- brittiläinen arkkitehtisuunnittelu
- puolalaiset arkkitehtitoimistot
- itävaltalainen sairaalasuunnittelu
- Ukrainassa toimivan paperi- ja puunjalostusteollisuuden investoinnit
- hollantilaisten tuet Ukraina-hankkeille
- Hollannin drone-yritykset Ukrainassa
- tanskalaisten toimintamalli
- kroatialainen ja slovenialainen miinanraivausosaaminen
- Ukrainan markkinoista kiinnostuneet brittiyritykset

Euroopan Investointipankki arvioi, että Ukrainan jälleenrakentamiseen tarvitaan yli 1000 miljardia dollaria julkisia ja yksityisiä pääomia. Inflaatiokorjattuna summa on yli viisi kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen Marshall-apu Euroopalle toisen maailmansodan jälkeen.

Ukraina on kertonut, että sen tavoitteena on, että ukrainalaisten yritysten työn osuus jälleenrakennushankkeissa olisi 60 %.

Ukraina on myös selvittänyt, minkälaisen rakennusmateriaalien tuotantoa Ukrainassa voitaisiin lisätä tuonnin tarpeen vähentämiseksi. Listalla ovat mm tiilet, betoni, maalit, keraamiset laatat. Sen sijaan lasi, sähkölaitteet ja hissit kuuluvat jatkossakin muualta tuotaviin tuotteisiin.

Tässä lyhyt katsaus siihen, miltä jälleenrakentaminen näyttää tällä hetkellä:

- Sodan alkamisen jälkeen Ukrainassa on aloitettu yli 30 tuotannollisen investoinnin rakentaminen. Suurin osa sijoittuu Länsi-Ukrainaan.
- Tsekki on ollut erityisesti viime aikoina Ukrainan näkyvimpiä tukijoita. Myös jälleenrakentamiseen sillä on dynaaminen hands on -asenne. Ukrainassa toimivien kymmenien tsekkiläisten yhtiöiden lisäksi se on vienyt Ukrainaan suuria yritysdelegaatioita, joiden osanottajat ovat edustaneet erityisesti energia-, terveys- ja kuljetustoimialoja.

- Tsekillä on myös monista muista maista poikkeava tapa auttaa yrityksiä markkinoille. Siinä, missä moni muu (esim. Tanska) panostaa yhteen suurempaan kohteeseen suunnattuun bilateraaliseen apuun, Tsekin valtio rahoittaa omasta budjetistaan pienempiä projekteja, joiden avulla yritykset saavat referenssejä. Pilottien avulla ne saavat kokemusta Ukrainassa toimimisesta ja referenssien avulla niiden on helpompi menestyä kilpailussa suuremmista, kansainvälisesti rahoitetuista hankkeista. Olisiko tämä strategia, jota Suomenkin kannattaisi miettiä?
- Tsekin hallitus tekee myös työtä suorien liikeyhteyksien rakentamiseksi omille yrityksilleen. Lisäksi se on rakentanut erilaisia alliansseja muiden maiden kanssa. Korealaisten kanssa tsekkiläisillä yrityksillä (mm Linetilla ja Royaxilla) on laaja lääketieteelliseen osaamiseen ja laitteisiin liittyvä tukiohjelma, jonka tuloksena syntyy mm. koulutuskeskus Lviviin.
- Tsekki on toimittanut aseistusta Ukrainaan tanskalaisten, hollantilaisten ja USA:n rahoituksella. Hankkeiden koosta kertoo se, että sodan alkamisen jälkeen Tsekki on myöntänyt vientilupia Ukrainaan lähes 5 miljardin euron arvosta. Euroopan suurimpiin asevalmistajiin kuuluva CSG (Czechoslovak Group) suunnittelee parhaillaan tehtaan rakentamista Ukrainaan yhdessä Ukroboronpromin kanssa.
- Saksalainen kemikaaliyhtiö Bayer AG on ilmoittanut 60 miljoonan euron investoinneista siementuotantoon Ukrainassa. Bayerin Ukrainan toimitusjohtajan **Oliver Gierlichsin** mukaan uuden laitoksen tuotanto menee Ukrainan markkinoiden lisäksi vientiin.
- Puolustusjätti Rheinmetall AG ilmoitti helmikuussa suunnitelmistaan perustaa yhteisyritys Ukrainaan valtionyhtiö Ukrainian Defence Industry JSC:n kanssa tuottamaan kipeästi tarvittuja 155 mm:n tykistöammuksia.
- Flensburger Fahrzeugbau on toimittanut 700 aseistettua ajoneuvoa Ukrainalle. Niiden lisäksi se on aloittanut huoltoyhtiön rakentamisen Ukrainaan yhdessä paikallisen kumppaninsa kanssa.
- Lokakuuhun 2023 mennessä Saksa oli myöntänyt yhteensä 280 miljoonan euron takuut yhteensä 14 investointihankkeelle Ukrainaan. Arvioitavana oli 30 seuraavaa hanketta ja pipelinessä 70 lisää. Määrä kuulostaa Suomeen verrattuna suurelta mutta kannattaa muistaa, että ennen sotaa Ukrainassa toimi yli 2000 saksalaista yritystä, joten Suomella on melkoinen takamatka. (Suomessa Finnvera on luvannut kertoa omasta

Ukraina-takauksistaan lähiaikoina, joten se antaa kuvaa aktiivisuuden määrästä.)

- Ukrainan suurin teräsvalmistaja Metinvest arvioi, että kun suuremman mittakaavan jälleenrakentaminen alkaa, Ukrainassa tarvitaan 5-10 vuoden aikana noin 3,5 miljoonaa tonnia terästä vuodessa (vertailun vuoksi: Suomessa terästä käytetään 300-400 000 tonnia vuodessa) asuntojen ja infrastruktuurin korjaamiseen. Yhtiö sanoo olevansa valmis vastaamaan tähän kysyntään.

“Meillä on lähestymistapa, että meidän täytyy tehdä jotain nyt. Emme voi odottaa, että sota päättyy ja jälleenrakennuskonferenssit on pidetty.”

- Sveitsiläinen rakennusmateriaalivalmistaja Fixit Gruppe AG rakentaa uuden tuotantolaitoksen Länsi-Ukrainaan. Tehtaan rakentaminen on alkanut jo.
- Itävaltalainen Waagner-Biro Bridge Systems, joka valmistaa modulaarisia terässiltoja, on aloittanut tuotannon Länsi-Ukrainassa. Toimitusjohtaja **Richard Kerschbaumer**in mukaan "työtä riittää vuosikymmeniksi".
- Tanskan suurlähettiläs **Ole Egberg Mikkelsen** sanoi toivovansa, että tanskalaiset yritykset hyötyisivät jonain päivänä maansa hyvästä maineesta Ukrainassa, kun ne tutkivat kaupallisia mahdollisuuksia maassa. "Meillä on lähestymistapa, että meidän täytyy tehdä jotain nyt. Emme voi odottaa, että sota päättyy ja jälleenrakennuskonferenssit on pidetty."
- Tanska on lahjoittanut 120 miljoonaa euroa Mykolajevin jälleenrakentamiseen. Suurin osa varoista käytettiin tänä talvena generaattoreiden, vesipumppujen, lämmittimien hankkimiseen ja maanmiinojen poistamiseen. Seuraavaksi tanskalaiset konsultit ja paikalliset viranomaiset laativat 2050-luvulle suuntaavan masterplanin, jonka mukaan kaupunkia ryhdytään korjaamaan.
- Liettua on kohdistanut oman apunsa mm Bodoryankan alueelle Kiovan läheisyyteen. Liettualaiset yhtiöt ovat rakentaneet Irpiniin lastentarhan, urakoineet sillan Trubiz-joen yli ja korjanneet kouluja.

- Viro on keskittänyt kahdenkeskisen apunsa Zhytomyrin alueelle, jonne virolaiset yhtiöt ovat rakentaneet muun muassa lastentarhan. Virolla on myös merkittävä rooli yhteiskunnan digitalisoinnissa.
- Turkkilaiset rakennusurakoitsijat ovat saaneet päätökseen 70 projektia Ukrainassa kahden vuoden sodan aikana, jotka olivat noin miljardin dollarin arvoisia, Turkkilaiset yritykset (mm Onur Group) kunnostavat siltoja ja teitä ja toimittavat generaattoreita. Ne toivovat parantavansa asemiaan, kun kilpailu suurista sopimuksista käynnistyy, sillä niiden arvioiden mukaan Turkki ei kuulu jälleenrakentamisen suuriin rahoittajiin.
- Onur Group rakentaa yhdessä Etelä-Korean Samsung C&T Corp.:n kanssa liikkuvia sairaaloita Ukrainaan. Yritys haluaa jatkaa myös Dnipro International Airportin uudelleenrakentamista sekä muutamia moottoritieprojekteja. Onur Groupin mukaan sillä on Ukrainassa yli 4 000 konetta. Tällä hetkellä yhtiön suurin haaste on löytää riittävästi työntekijöitä armeijan asevelvollisuuden vuoksi (tästä aiheesta myöhemmin lisää)
- Turkkilainen Dogus Construction, joka on toiminut Ukrainassa jo vuosia, rakentaa kolmea siltaa Britannian tukemana ja odottaa "muutaman miljardin dollarin" sopimuksia jälleenrakennushankkeista.
- Romaniassa, Ukrainan raja-alueen toiseksi suurimmalla taloudella Puolan jälkeen on ollut merkittävä rooli Ukrainan viljaviennin mahdollistajana. Constantan sataman kautta on kulkenut ennätysmäärä Ukrainasta tulevaa ja sinne menevää rahtia viime vuoden aikana. EU on myöntänyt yhteensä 126 miljoonan euron tuet romanialaisten satamien (Constanta, Galati, Giurgulesti ja Tonavan Mustan meren kanavalle) kehittämiseen ja Ukrainan logistiikan sujuvoittamiseen.
- Romanian tullin tilastojen mukaan sen Ukrainan vienti ja tuonti ovatkin yli kaksikertaistuneet sodan alkamisen jälkeen. Vähemmälle huomiolle on jäänyt tieto, että 775 ukrainalaista yritystä on laajentanut toimintaansa Romanian markkinoille sodan alkamisen jälkeen, mikä merkitsee käytännössä myös merkittävästi lisää liikesuhteita maiden yritysten välille.
- Myös romanialaiset yritykset ovat löytäneet tiensä Ukrainan markkinoille. Romanialaisten yritysten kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti vihreä energia, puolustusteollisuus, kuljetus- ja logistiikka-ala ja rakennusmateriaalituotanto.

Puolan ja Ukrainan kauppasuhteet: Ukrainassa toimii tälläkin hetkellä yhteensä 600 puolalaista yritystä, Puolassa 26 900 ukrainalaisten omistamaa yritystä. “Jälleenrakennuskonferensseille markkinan tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi ei ole juuri tarvetta.”

- Puolaa on usein luonnehdittu Ukrainan jälleenrakentamisen keskuksiksi, sillä maiden väliset kauppasuhteet ovat olleet perinteisesti tiiviit. Sodan aikana Puolaan on laajentanut muun muassa Ukrainan 200 suurimman yrityksen joukkoon kuuluva kaapelivalmistaja Electro Cable Group ja noin 20 IT-yritystä. Yhteensä Puolassa toimii 26 900 ukrainalaisten omistamaa yritystä.
- Puolan ja Ukrainan kauppasuhteita ja niiden puolalaisille yrityksille tasoittamaa tietä kuvastaa myös se, että Ukrainassa toimii tälläkin hetkellä noin 600 puolalaista yritystä. 2000 muuta on ilmoittanut halukkuudestaan osallistua jälleenrakentamiseen. Puolalainen Pekao Bank onkin arvioinut, että Ukrainan jälleenrakentamisen vaikutus Puolan BKT:hen tulee olemaan 3.8 %.
- Ensimmäiset jälleenrakentamiseen keskittyneet puolalaiset yritykset ovat jo aloittaneet rakentamisen Ukrainassa. Mirbudilla on työn alla tiehankkeita, Unibep laajentaa Medyka-Shechyni -raja-asemaa. Puolalaisten tuoreisiin referensseihin kuuluu myös Lviviin rakennettu hotelli.
- Puolan Ukrainan jälleenrakentamisesta vastaavan ministerin **Jadwiga Emilewiczin** mukaan puolalaiset yritykset vahvistavat asemiaan Ukrainan markkinoilla solmimalla parhaillaan strategisia kumppanuuksia ukrainalaisten yritysten kanssa. Lvivin lisäksi puolalaisten yritysten delegaatioita on järjestetty Kiovaan ja Länsi-Ukrainan Ivano Frankivskiin ja Ternopiliin.
- Puola panostaa vahvasti yritysten suoriin liikesuhteisiin ukrainalaisten yritysten kanssa. Esimerkiksi arkkitehtitoimistot solmivat kumppanuuksia ukrainalaisten toimistojen kanssa ja tapaavat rakennuttajia. Rakennusyritykset tapaavat ukrainalaisia rakentajia ja kaavoittajia. Rakentajien lisäksi myös vesi- ja viemärialan yritykset etsivät aktiivisesti kohteita Ukrainasta, samoin sisustusmateriaalien valmistajat.

- Puolalaisista yrityksistä muun muassa Barlinek, Cersanit ja Fakro ovat ryhtyneet valmistamaan jo tuotteitaan Ukrainassa.
- Energian vienti Puolasta Ukrainaan on kolminkertaistunut sodan alkamisen jälkeen. Puolalaisia yrityksiä kiinnostaa myös energiasektorin murros.
- Unkarilainen Ganz-Mavag on kertonut, että se tarjoutuu ostamaan espanjalaisen junavalmistajan Talgo SA:n, koska se haluaa lisätä kapasiteettia vastatakseen kysyntään Itä-Euroopassa seuraavan vuosikymmenen aikana Ukrainan jälleenrakentamisen alkaessa. (Talgolla oli 1999-2002 tehdas myös Otamäessa, Suomessa)
- Unkari, jonka yrityksillä olisi myös halua osallistua jälleenrakentamiseen, tulee todennäköisesti jäämään ilman jälleenrakennusurakoita johtuen maan hallituksen Ukrainan vastaisista toimista mm EU-tukien yhteydessä. Unkarin rakennussektorin suurimmat yritykset kuuluvat **pääministeri Orbania** tukeville oligarkeille, joten ne eivät ole senkään vuoksi tervetulleita Ukrainaan.
- Ukrainan rajanaapureista Unkari onkin todennäköisesti suurin häviöjä, mikä lisää taloudellista painetta inflaation ja vuodenvaihteessa katkeavan kaasutoimitusten (asiaa taustoitettu [Kaasusota-uutisessa](#)) kurittamalle maalle. Unkarin taloudellista alamäkeä kuvastaa sekin, että maa jäi hiljattain naapurimaa Romanian taakse bruttokansantuote asukasta kohti -mittarilla.
- Slovakian, Ukrainan toisen rajanaapurin jälleenrakennusstrategia ei ole sekään myötätuulussa. Samaan aikaan kuin Slovakian venäjänmielisenä tunnettu pääministeri **Robert Fico** on jarrutellut parhaansa mukaan EU:n apua, hän on luvannut taloudellista apua Ukrainan jälleenrakentamiseen sillä ehdolla, että slovakialaiset yritykset saavat siinä merkittävän roolin. Ymmärrettävästi Ficon koplaus ei ole parantanut slovakialaisten yritysten asemia korruptiota vastaan kamppailevassa Ukrainassa.
- Myös monet pienemmät maat, kuten Slovenia ja Kroatia ovat aktiivisesti tarjonneet apuaan sodan tuhojen korjaamiseen. Molemmilla on Balkanin sodan jäljiltä tunnustettua miinaraivausosaamista (mm Dizeko ja Dok-Ing Kroatiassa), jota on aikaisemmin viety mm Azerbaidjaniin ja Libanoniin. Ukrainan maa-alueesta 156 000 neliökilometriä (kaksi kertaa Itävallan

pinta-ala tai noin puolet Suomen pinta-alasta) on miinoitettu tai siellä on räjähtämättömiä aamuksia.

- Miinanraivausprojekteja rahoitetaan mm. Etelä-Korean, Viron, Euroopan Komission, Kroatian valtion, UNDP:n miinanraivausohjelman, Norjan "People's Aid"in ja Swiss Foundationin rahoituksella. Kroatialaisten arvioiden mukaan Ukrainan puhdistaminen miinoista vie 15-20 vuotta.
- Itävalta kuuluu perinteisesti Ukrainan suurimpiin kansainvälisiin investoijiin. Itävallan suurlähettilään **Arad Benkőn** mukaan 95% ennen sotaa Ukrainassa toimineista itävaltalaisista yrityksistä on jatkanut toimintaansa myös sodan aikana. Tällä hetkellä maassa toimii 200 itävaltalaisomisteista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 20 000 ukrainalaista.
- Suurin yksittäinen itävaltalainen (yhtiö on tosin nykyään rekisteröity Kyprokselle), sijoittaja on maailman suurin puupaneelien (sekä puulattioiden, huonekalujen ja puutalojen) valmistaja Kronospan joka on investoinut Ukrainaan viimeisen 15 vuoden aikana lähes miljardin. Kronospania on veikattu markkina-asemansa vuoksi yhdeksi jälleenrakentamisen voittajista. Seuraavaa sijaa pitää Kyiv Cardboard and Paper Mill kartonki- ja paperiteollisuuteen tehdyillä 300 miljoonan euron investoinneilla.
- Muita tunnettuja itävaltalaisia yrityksiä Ukrainan markkinoilla ovat Raiffeisen Bank, Erste Bank, energiayhtiö OMV Group, infrarakentaja Strabag, teräs ja teknologiayhtiö Voestalpine, rakennusmateriaalien valmistaja Wienerberger, muovi- ja kemikaaliyhtiö Borealis, puupohjaisia kuituja tekstiiliteollisuudelle valmistava Lenzing Group ja IT-yritys S&T Group.
- Aikaisempien vuosien mittavista investoinneista huolimatta Itävallan ja Ukrainan välit ovat jäähtyneet. Niitä hiertää mm. Venäjällä toimintaansa sodasta huolimatta jatkanut Raiffeisenbank, Itävallan Venäjä-sanktioiden jarruttaminen ja Itävallan erikoinen asema Venäjän oligarkkien kotipaikkana (sekä kansalaisuuksien kauppaaminen). Itävalta on tarjonnut Ukrainalle ainoastaan humanitääristä apua, sitäkin kitsaasti moniin kauempanakin sijaitseviin verrokkimaihin nähden.
- Oman kysymysmerkkinsä Itävallan ja Ukrainan suhteisiin tuo tämän vuoden lopussa päättyvä kaasusopimus, jonka jälkeen Ukrainan putkiston

läpi kulkevan venäläisen maakaasun kuljetus Itävaltaan on ratkaistava uudestaan (asiaa taustoitettu [Kaasusota-uutisessa](#))

- Itävaltalaisista yrityksistä erityistä kiinnostusta Ukrainan jälleenrakennusmarkkinaa kohtaan ovat osoittaneet sairaalasuunnittelun osaaja Vamed, metalliteollisuuden teknologia ja laitetoimittaja Primetals Technologies, arkkitehtitoimisto Delta, infrarakentaja Strabag (josta venäläinen oligarkki **Oleg Deripaska** omistaa neljänneksen), kaasuvälikkeiden operoiva ja energiavälikkeiden rakentava RAG Austria ja Waagner Biro Bridge Systems, jotka ovat olleet mukana mm. ulkoministeri **Alexander Schallenbergin** kauppavaltuuskunnassa.
- Waagner-Biro Bridge Systems, joka valmistaa modulaarisia terässilloja, on tiominut nopeiten, sillä se on ehtinyt jo aloittaa tuotannon Länsi-Ukrainassa. Toimitusjohtaja **Richard Kerschbaumerin** mukaan "työtä riittää vuosikymmeniksi".
- Osana bilateraalista humanitääristä apuaan Itävalta on luvannut rahoittaa kolmen sairaalan rakentamisen Ukrainaan. Hankkeisiin on varattu yhteensä 600 miljoonaa euroa. Rahoitus auttaa itävaltalaisista yrityksistä ainakin Vamedia Ukrainan markkinalle.
- Ukrainassa toimii 175 italialaista yritystä, jotka työllistävät noin 6700 ukrainalaista. Tunnetuimpia niistä ovat Ferrero (elintarvikkeet), Intesa Sanpaolo (pankki), Eni (energia), Mapei (rakennusmateriaalit) ja Selex (ketjumyymälät). Vähemmän tunnettu fakta sen sijaan on, että Italia on Ukrainan toiseksi suurin vientimaa. Ukrainan Italiaan suuntautuvan viennin arvo oli 2.1 mrd euroa vuonna 2021, josta puolet oli metallituotteita ja noin 15 % vehnää.
- Italiasta löytyy myös mielenkiintoinen sivujuonne Ukrainan jälleenrakentamiseen. Italia on tehnyt sopimuksen maan suurimman konevalmistajan Danielin ja Ukrainan suurimman teräsvalmistajan Metinvestin kanssa Toskanassa sijaitsevan Piombinon terästehtaan uudelleenkäynnistämisestä. MetInvest on etsinyt uutta tuotantokapasiteettia sodassa tuhoutuneen Azovstalin tehtaansa tilalle jälleenrakentamisessa vuosittain tarvittavan 3.5 miljoonan tonnin tuottamiseksi.
- Italian huomio Ukrainassa on kohdistunut erityisesti Odessan jälleenrakentamiseen.

- Iso-Britannian yritysten asema jälleenrakentamisessa on vielä hiukan jäsentymätön. Ukrainassa kuitenkin muistetaan hyvin, että Iso-Britannia oli ensimmäisten joukossa auttamassa Ukrainaa, se toimitti ensimmäisenä tankkeja ja pitkän kantaman ohjuksia. Iso-Britannia nopeutti myös määrätietoisella esimerkillään monien muiden maiden hitaampaa päätöksentekoa.
- Arkkitehti **Norman Foster** ja insinööritoimisto Arup ovat jo aloittaneet Harkovan uudelleenrakentamisen suunnittelun, jonka arvioidaan maksavan 8 miljardia euroa. Suunnitelmasta on jo tihkunut yksityiskohtaisempiakin tietoja. Muita englantilaisia yrityksiä, joiden arvellaan ilmoittavan pian sopimuksista, ovat infrayritys Balfour Beatty ja insinööritoimisto Amey. Rakentajista erityisesti Mace Group on ollut aktiivisesti mukana neuvotteluissa.
- Mm. venäläisomisteisista öljynjalostamoistaan tunnetulla Hollannilla on ollut pitkään paremmat suhteet Ukrainaan kuin Venäjään. Kansainväliseksi maaksi Hollannissa asuu myös melko pieni venäläisväestö, yhteensä noin 35 000 (vertailun vuoksi: Suomessa 100 000, Saksassa 3 miljoonaa). Hollannin ja Venäjän suhteita on viilentänyt myös vuoden 2014 Malaysian Airlinesin koneen alasampuminen - asia, jota ei ole vielä loppuunkäsitelty.
- Hollannin ja Ukrainan yritysten väliset suhteet ovat olleet monien muiden maiden tavoin varsin tiiviit jo ennen sotaa, sillä Ukrainassa toimi silloin yhteensä 350 hollantilaisomisteista yritystä.
- Hollanti on myös perustanut Ukrainan jälleenrakentamista varten Euroopan avokätisimmän tukijärjestelmän omille yrityksilleen. The Ukraine Partnership Facility (UPF) myöntää 100 % tuen 500 000-5 miljoonan euron hankkeille. Hollanti arvelee, että sen yritykset olisivat kilpailukykyisiä Ukrainassa mm juomaveteen liittyvässä teknologiassa, perusterveydenhuollon palveluissa ja elintarvikkeiden laatuun keskittyvässä liiketoiminnassa. Tuen lisäksi Hollanti on panostanut huomattavasti lisää taloudellisia resursseja myös viennin luototukseen.
- Ruotsalaisia yrityksiä Ukrainassa toimii noin 80 kappaletta, joista tunnetuimpia ovat Hiab, Volvo, SKF, Scania, Atlas Copco ja Swedbank. Esimerkiksi Scania on saanut pidettyä toimintansa käynnissä koko sodan ajan ja noussut kuorma-autojen markkinajohtajaksi.

- Ruotsi on Ukrainan suurin kauppakumppani Pohjois-Euroopassa, joten ruotsalaisilla yrityksillä on myös erinomaiset asemat jälleenrakentamista silmälläpitäen. Ruotsalaiset ovatkin tehneet jo sopimuksia muun muassa jätehuollon alalla. Ruotsalaiset ovat myös tehneet yhteistyötä norjalaisten, tanskalaisten, brittien, virolaisten, latvialaisten, liettualaisten ja hollantilaisten kanssa ja toimittaneet Ukrainan armeijalle raskasta ajoneuvokalustoa.
- Norja kuuluu suhteellisesti Ukrainan suurimpiin taloudellisiin tukijoihin. Norja tukee Ukrainaa 5 vuoden mittaisen, 7 miljardin euron suuruisella Nansen-ohjelmallaan. Lisäksi Norja johtaa Iso-Britannian kanssa koalitiota, jonka rakentaa Ukrainan meripuolustusta.
- Norjan World Bankin kautta kanavoimalla rahoituksella varmistetaan, että noin 500 000 koulujen työntekijää saavat palkkansa. Norjan rahoituksen avulla varmistetaan lisäksi muiden 145 000 julkisen sektorin työntekijän ja 56 000 ambulanssikuljettajan palkat. Tämän
- Tämän vuoden alusta Norja vapautti puolustusalan yritystensä (mm Kongsberg) tuotteiden viennin Ukrainaan.
- Tunnetuimpia Ukrainan markkinoilla toimivia norjalaisia yrityksiä ovat lannoitevalmistaja Yara, energiayhtiö Statoil, teleoperaattori Telenor, pakkausvalmistaja Elopak sekä Norwegian Seafood Council. Lisäksi norjalaisia yrityksiä toimii maatalouden, IT:n ja laivanrakennuksen parissa. Jo valmiiksi markkinoille etabloituneiden yritysten kirjo heijastaa yleisemminkin norjalaisten intressejä myös jälleenrakentamisessa.
- Hollannin puolustusministeri **Kajsa Ollongren**, joka kavi maaliskuussa Kioassa kertomassa Hollannin Ukrainalle lahjoittamista F-16 hävittäjistä on kertonut, että suuri osa Hollannin viimeisestä 350 miljoonan euron avusta kohdistuu ISR-droneihin (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Hollanti on myös tuomassa omaa droneteknologiaansa Ukrainaan. Hollantilaisista yrityksistä Deltaquad, Avator AI ja AEC Skyline keskustelevat yhteistyöstä ja tuotannosta.

Jatkossa syvennymme siihen minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille on Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoilla huomioiden muutamia perustavaa laatua olevia lähtökohtia, kuten:

- Onko suomalaisilla yrityksillä valmiita kauppasuhteita Ukrainassa (vrt esim. Saksa, Puola, Romania, Tanska, Hollanti, Ruotsi) tai todellisia Ukrainan kaupan osaajia, jotka ovat rakentaneet liiketoimintaa Ukrainassa relevanteilla toimialoilla?
- Onko Suomella erityisasemaa Ukrainan auttajana, joka loisi esimerkiksi brittien tapaan suosituimmuusaseman laajemmissa jälleenrakennusprojekteissa.
- Onko odotettavissa, että Suomi kohdentaa jonnekin Ukrainaan merkittävää kahdenvälistä apua, joka auttaa myös suomalaisia yrityksiä markkinoille (vrt. esim. Tanska)
- Onko suomalaisilla yrityksillä käytössään ekosysteemiä, joka auttaisi niitä Ukrainan markkinoille?
- Valmentaaako Venäjällä toimiminen Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoille (asia, jota on käytetty argumenttina ainoastaan Suomessa)?

Pyrimme löytämään vastauksia siihen, kuinka suomalaisten yritysten kannattaisi lähestyä Ukrainan markkinaa, millä toimialoilla tai kapeammilla niche-alueilla suomalaisilla saattaa olla mahdollisuuksia ja miten markkinaa kannattaa käytännössä kehittää.